

IV юридический форум для практиков **«ГЛАВНЫЕ ПРАВОВЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА»**

В начале октября 2015 г. в Москве состоялся четвертый юридический форум для практиков «Главные правовые события года». Мероприятие, организуемое юридической справочной системой «Система Юрист» в Государственном Кремлевском дворце, ежегодно привлекает специалистов со всей страны. Не стал исключением и 2015 г. – масштаб форума и число участников оказались впечатляющими.

Юридический форум предоставляет практикующим юристам редкую возможность услышать информацию о последних изменениях в российском законодательстве из уст самих разработчиков нормативных правовых актов, а главное – получить комментарии касательно толкования и применения наиболее сложных и спорных положений закона. В 2015 г. спикерами форума стали правоведаы, не только непосредственно занимающиеся законотворческой деятельностью, но и внесшие значительный вклад в развитие юридической науки в России. С докладами выступили д-р юрид. наук, профессор, зав. кафедрой гражданского права МГУ им. Ломоносова Е. А. Суханов, д-р юрид. наук, заместитель председателя ВАС РФ (в отставке) В. В. Витрянский, д-р юрид. наук, председатель комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству П. В. Крашенинников, канд. юрид. наук, председатель комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству В. Н. Плигин.

Первая сессия форума была посвящена законодательной регламентации процессуальных вопросов. Обсуждался разрабатываемый в настоящее время единый Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – ЕГПК) и Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации, вступивший в силу 15 сентября 2015 г. Первый документ был представлен в докладе П. В. Крашенинникова, который обозначил основные цели принятия ЕГПК: устранение коллизий между Гражданским процессуальным кодексом РФ и Арбитражным процессуальным кодексом РФ; распространение возможности подачи заявления в электронной форме, существующей в арбитражном процессе, на гражданский процесс; устранение ситуации, когда иск, поданный с нарушением правил о подведомственности, возвращается истцу (согласно новым правилам суд будет обязан передать заявление в надлежащий суд).

Другой вопрос, на котором остановился докладчик, – развитие альтернативных способов урегулирования споров. Проект Федерального закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации», который должен существенно упорядочить регламентацию деятельности третейских судов, был принят Государственной Думой в первом чтении.

Еще один вопрос, адресованный выступающему Е. А. Сухановым, касался судьбы раздела Гражданского кодекса (ГК РФ) о вещных правах. Проводимая в настоящее время реформа гражданского законодательства предполагает серьезные изменения положений ГК РФ, посвященных вещному праву (на необходимость таких изменений обращается внимание и в научной литературе). Однако по словам П. В. Крашенинникова, работа по согласованию этого раздела оказалась достаточно тяжелой, и в ближайшее время на принятие поправок в ГК РФ рассчитывать не стоит.

В докладе В. Н. Плигина в основном нашли отражение изменения в гражданском и административном процессе, в том числе касающиеся вопросов доказывания и представительства. Выступающий также рассказал о возможных изменениях некоторых положений Кодекса об административных правонарушениях РФ: в нем могут появиться как новые категории административных правонарушений, так и новый вид наказания – ликвидация юридического лица.

Вторая сессия форума была посвящена важнейшим изменениям материальных норм российского гражданского законодательства, произошедшим в 2015 г. – реформе положений ГК РФ о юридических лицах и обязательствах. С докладом о новациях в корпоративном праве выступил Е. А. Суханов, руководитель рабочей группы Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства Государственной Думы РФ. В качестве основных целей реформы ставились вопросы сокращения числа видов юридических лиц и законов об отдельных их видах, а также совершенствования процессов ликвидации и реорганизации юридического лица. Однако, как отметил выступающий, не все законодательские планы удалось реализовать. Е. А. Суханов подчеркнул несовершенство некоторых положений, получивших законодательное закрепление, в частности норм о корпоративном договоре. Сохранила актуальность и проблема чрезмерного числа отдельных видов юридических лиц, в первую очередь некоммерческих организаций.

Особое внимание выступающий уделил делению юридических лиц на публичные и не публичные, закрепленному в последней редакции Гражданского кодекса. Указанная классификация заимствована из американского права, и необходимость ее использования в российском гражданском законодательстве (разработка которого осуществлялась, главным образом, на базе голландского, а в части юридических лиц – немецкого законодательства) вызывает серьезные сомнения.

В числе положительных новелл гражданского права Е. А. Суханов отметил нормы, регламентирующие реорганизацию и ликвидацию юридических лиц.

В завершение форума доклад о реформе положений ГК РФ об обязательствах представил В. В. Витрянский. Он так же, как и предыдущий оратор, отметил несовершенство некоторых норм, которые вошли в итоговую версию закона. Среди важнейших изменений положений об обязательствах были названы: новое нормативное определение обязательства, появление факультативных и альтернативных обязательств

и особенностей исполнения каждого из них, закрепление срока исполнения бессрочного обязательства, изменения в способах обеспечения обязательств и др.

Одним из положительных итогов реформы, по мнению докладчика, стало закрепление обязанности суда определить размер подлежащих возмещению убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства в случае, если размер убытков не может быть установлен самим кредитором с разумной степенью достоверности.

Форум завершился сессией вопросов и ответов, на которой участники имели возможность задать вопросы докладчикам, а также высказать собственные комментарии и предложения.

*Обзор подготовлен
заведующей сектором РИЭПП Е. А. Салицкой*